

DOIS ENCONTROS ENTRE DANIEL BUREN E O MUSEU GUGGENHEIM

VIEIRA, YASMIN ELGANIM

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo FAU USP

yasminelganim@usp.br / yasminelganim@gmail.com

RESUMO.

O Museu Guggenheim de Nova York, projetado por Frank Lloyd Wright e inaugurado em 1959, é um edifício que desafia e abre diálogo espacial com os artistas contemporâneos que nele expõem. Sua rampa espiralada e a ausência de salas convencionais fazem dele um caso exemplar de patrimônio moderno, onde a relação entre arte e espaço é inseparável, intrínseca, visceral. Neste contexto, as intervenções do artista Daniel Buren no Guggenheim – “*Peinture/Sculpture*” (1971) e “*Around the Corner*” (2005) – abrem reflexões aqui sobre como uma obra de arte pode atualizar, criticar e/ou reinscrever a experiência arquitetônica. “*Peinture/Sculpture*”, uma lona listrada, com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura suspensa no átrio do museu, desestabilizou o edifício como palco neutro da arte, revelando sua potência formal. Em “*Around the Corner*”, Buren multiplicou o espaço arquitetônico com as imagens refletidas nos espelhos, e fez com que a luz, o tempo e o percurso do visitante se transformassem em elementos ativos da obra. Esses dois encontros dele com o Museu Guggenheim consistem em intervenções temporárias, mas que transformaram sua arquitetura, e o modo como é percebida. O artista francês tencionou o edifício como símbolo e meio, e o reinscreveu como campo de experiência e pensamento. Ao fazer da arquitetura matéria crítica e espacial, sua arte transformou o modo como o espectador olhava e se movia. Essas intervenções evidenciam o papel que a arte pode assumir na atualização da arquitetura, e demonstram que o espaço nunca é dado — ele é construído, disputado, reinventado. É nesse sentido que Buren fala sobre a relação entre arte e arquitetura: diálogo, conflito ou osmose.

Palavras-chave: DANIEL BUREN, MUSEU GUGGENHEIM, ARTE- ARQUITETURA

1. INTRODUÇÃO

O Museu Guggenheim de Nova York, projetado por Frank Lloyd Wright e inaugurado em 1959, é um edifício que desafia e abre reflexão espacial com os artistas contemporâneos que nele expõem. Sua forma espiralada, marcada por uma rampa contínua que se desenvolve ao redor de um grande átrio central, rompe radicalmente com o modelo tradicional de museu, composto por salas ortogonais e compartimentadas. Apesar de existirem pequenas galerias laterais, o espaço principal para exposição se dá nessa rampa ao redor desse vazio. Isso faz com que a relação entre arte e espaço seja inseparável, intrínseca, visceral, porque as obras de arte temporárias ali colocadas sempre estarão em contato com esse átrio escultórico desenhado por Wright.

Nesse contexto, as intervenções do artista Daniel Buren no Guggenheim – “*Peinture/Sculpture*” (1971) e “*Around the Corner*” (2005) – abrem reflexões aqui sobre como uma obra de arte pode atualizar, criticar e/ou reinscrever a experiência arquitetônica. Ambas as instalações são fundamentais para compreender a relação entre obra de arte, espaço expositivo e arquitetura, porque como escreveu Glória Ferreira, na obra de Buren há uma “relação de dependência, crítica e mimética com a arquitetura”¹. A análise desses dois encontros revela diferentes modos de relação espacial do artista francês com o Museu Guggenheim e evidencia a inseparabilidade da obra em relação ao lugar onde está inserida, e à forma como ele integra a arquitetura à intervenção.

Buren é um artista para o qual a obra de arte sempre é dada a ver junto com o local, a situação que está exposta. Em 1993, ele relata, numa entrevista intitulada “*Sortir des murs*”, para a revista “*L’architecture d’Aujourd’hui*”, que, na década de 1960, estava impressionado como em relação à arte sua questão da localização nem sequer havia sido colocada, pois parecia evidente. “A produção artística pretendia ser encontrada no ateliê, no apartamento do colecionador, na galeria, ou no museu e, possivelmente, no seu jardim. Não ficou claro se algum desses lugares tinha alguma coisa a ver com o que foi mostrado ali”². Assim, no início do seu trabalho, ele estava interessado em medir como estes lugares não ditos implicavam formas que pareciam autônomas³.

Para estar diante de qualquer espaço expositivo, para enfrentá-lo e trazê-lo para suas intervenções, Buren criou, na década de 1960, uma “ferramenta visual”: listras alternadas entre branco e uma cor colorida de 8,7cm de largura. Ao longo de sua carreira, ele empregará esse material em arranjos diversos no espaço, além de outros, como o espelho. Mas independente da ferramenta, vale ressaltar que, para o artista, “o material nunca foi um fim em si mesmo. Ele não significa nada senão quando eventualmente é aplicado, colado, grafado, recortado, dobrado, rasgado, tensionado, transparente, opaco... *in situ*”⁴. Dito de outro modo: o seu material não existe em si, ele se substancia, se realiza com o espaço de sua apresentação, tal como ocorre nas suas intervenções no Museu Guggenheim.

2. ENCONTRO 1971 – “*PEINTURE/SCULPTURE*”

Em 1971, a obra “*Peinture/Sculpture*” fez parte da exposição “*The International Exhibition of Contemporary Painting and Sculpture*”, e foi a primeira intervenção de Buren no Museu Guggenheim. Situada no grande vão do edifício, ele confrontou o espaço criticamente. A obra, que consistia em uma lona listrada, com 20 metros de comprimento e 10 metros de largura, suspensa no átrio do museu, desestabilizou o edifício como palco neutro da arte, revelando sua potência formal (Fig. 1). Ela pode ser lida como um gesto de desmascaramento do Guggenheim, na qual a sua arquitetura se revela não como suporte passivo para a obra de arte, mas se trata de ser em si uma obra de arte.

Na entrevista para a revista “*L’architecture d’aujourd’hui*” (1993), Buren discorre sobre essa obra, e aponta como o edifício de Wright se exhibe como uma “espécie de manifesto muito claro que parece dizer que as obras de arte ali abrigadas jamais poderão competir com sua arquitetura”⁵. Ao delimitar a materialidade

arquitetônica principal do edifício num gesto conflituoso: o vazio do átrio, Buren desestabiliza a suposta neutralidade do museu e expõe seu caráter preponderante.

Vale lembrar que, não por acaso, essa obra foi removida antes mesmo da abertura da exposição por solicitação de um manifesto assinado por outros artistas, com a justificativa de que atrapalhava a visão de outras obras ali presentes. Artistas, como Heizer, Nauman, LeWitt, Serra, entre outros, assinaram um pedido para sua retirada. A exposição congregou vinte artistas, em sua maioria americanos, convencidos de que a retirada da obra de Buren permitiria que suas obras fossem plenamente vistas. Isso de fato ocorreu, "*Peinture/Sculpture*" gerou um conflito, uma interposição com as outras obras ali presentes, mas o que o artista francês tentava mostrar era que "qualquer obra que se aventure inconscientemente em tal 'envoltório' é irrevogavelmente absorvida, engolida pelas espirais e curvas dessa arquitetura" ⁶.

Fig. 1: Daniel Buren, "*Peinture/Sculpture*", lona 20x10m, 1971, Museu Guggenheim, projetado por Frank Lloyd Wright, New York, EUA. © Solomon R. Guggenheim Foundation, New York. Foto: Robert E. Mates e Paul Katz.

Essa foi a questão que Buren tentou tocar: o vazio arquitetônico do museu é um corpo de força, que atravessa estruturalmente qualquer obra ali exposta. Apesar da extensão, cabe aqui mencionar suas palavras:

Ao instalar minha obra no centro do vazio deixado pela arquitetura, acentuei a exclusão de outras obras, exclusão já efetuada pela arquitetura que, após ter relegado para o exterior tudo o que lhe é estranho, graças à força centrífuga que naturalmente induz, é feita para ser contemplada inteiramente voltada para o seu próprio centro [...]. [Assim] todas as obras habitualmente expostas nos exteriores das bordas da rampa foram, num movimento centrífugo, relegadas aos limites do museu, [...] ao lugar mais distante possível [...] [da] única obra possível digna de ser vista de todos os ângulos, sempre e em todos os lugares, a saber, a obra de Wright. ⁷

Buren assinala que o padrão espacial do museu de Wright não é um “não-lugar”, não é um espaço expositivo neutro, não é um “cubo branco” ⁸, como denominou Brian O’Doherty para chamar este lugar que se pautaria supostamente sobre a autonomia do objeto. O Museu Guggenheim, “não é inocente, nem inodoro, nem neutro, nem qualquer um daqueles qualificadores que se aplicam ao lugar onde se vê arte” ⁹. A arquitetura expositiva ali é elemento vivo.

Ao delimitar e criticar o vazio materialmente e visualmente, há modificação do espaço. Como afirma o próprio artista, a “obra questionadora tem a obrigação de empregar todos os meios possíveis, incluindo a subversão” ¹⁰. Seu gesto crítico problematiza a condição do espaço arquitetônico, e reinscreve o museu como campo de tensão, onde arte e arquitetura se confrontam e se redefinem mutuamente. Ao tornar visível o átrio, circunscrevendo-o, ele, simultaneamente, o traz para fazer parte da sua obra. Fundamental aqui: interferir no Museu Guggenheim será sempre assumir que esse átrio central fará parte constitutivamente da obra instalada temporariamente.

Ressalta-se que esta possibilidade de intervenção na arquitetura se origina, além da gama e abertura de materiais que se tornaram meios para os artistas naquela época, de um questionamento do Buren diante da parede como convenção material da pintura, num confronto com a questão da apresentação da arte. Quando o artista inicia, na década de 1960, a fundamentação de uma reflexão crítica sobre a relação do objeto de arte com o lugar da sua exposição, isso o leva a questionar a parede como fundo, como arquitetura de suporte do quadro. Buren desejava desnaturalizar a evidência de que toda pintura deveria repousar sobre uma parede. É por meio deste estar diante da parede, que ele conseguiu intervir e transbordar sua obra para o espaço real da arquitetura. A parede foi o meio.

Para começar, não me parecia óbvio que uma pintura pudesse ser colocada numa parede sem qualquer problema, independentemente da parede hospedeira: o que afinal, é a parede? Questionar a parede já era questionar o lugar, questionar uma convenção implícita. Queria ver como incorporar a parede e o lugar em algo que ainda estivesse no domínio do visível, da visualidade. ¹¹

Ao deslocar a “pintura” da parede — suporte historicamente convencional da pintura — e fazê-la “flutuar” no espaço, Buren incorpora a parede e o lugar na própria obra, evidencia tanto a autonomia quanto a vulnerabilidade do trabalho, e a instalação passa a depender diretamente da arquitetura. Esse deslocamento opera como uma censura crítica: rompe a ilusão da neutralidade do suporte, revelando que não existe obra sem lugar, e que a obra é resultado da experiência estética concreta entre corpo e espaço.

Ademais, a cidade trouxe uma vitalidade fundamentadora para a sua obra, que ele a leva para dentro das instituições. Na época, Buren relata que, como nem era convidado para expor nas instituições nem tinha ateliê na época, começou a intervir no espaço urbano¹². A experiência urbana, marcada pelo contato direto com a escala monumental dos espaços públicos, com a relação inevitável com a arquitetura e com o próprio público, ofereceram-lhe fundamentos para sua prática.

3. ENCONTRO 2005 – “AROUND THE CORNER”

Mais de três décadas depois, em 2005, em “Around the Corner” (2005), Buren retorna ao museu, e propôs uma intervenção que transformou novamente a arquitetura do Museu Guggenheim. A nova instalação consistiu em uma estrutura retangular com espelhos que ocuparam o átrio, listras na rampa espiral e painéis transparentes de cor rosa na claraboia, que filtravam a luz (Fig.2). Aqui, a estrutura do edifício continuou a ser alvo de confronto e matéria para atualização. O artista modificou o espaço arquitetônico, a luz, o tempo e o percurso do visitante, transformando-os em elementos ativos da obra e produzindo uma experiência perceptiva nova.

Desmembrando seus ecos, os espelhos instalados no átrio redobram a imagem do espaço, multiplicando-o e invertendo a imagem do museu. As listras aplicadas na rampa espiral acompanharam o percurso arquitetônico e introduziram uma camada rítmica e demarcadora à experiência do visitante. E os painéis transparentes de cor rosa na claraboia, filtraram a luz natural e banharam o espaço com outra tonalidade.

Porém, essa atualização de Buren do espaço não deve ser confundida como uma produção arquitetônica em si, mas entendida como um gesto de relação. A arquitetura de Wright permaneceu visível, mas transformada pela sua intervenção artística. A experiência aqui continuava a ser de confronto e reinvenção, tal como a outra: a arquitetura permanecia, mas transfigurada. Ele não buscou competir com a arquitetura do edifício nem a substituir, mas instaurar uma relação em que a obra se inscreve criticamente no espaço e o torna dinâmico. Nas palavras de Buren, se trata de “osmose com o lugar em que ele está localizado. Posso pegar um detalhe arquitetônico que se repete no edifício e estabelecer um diálogo entre o que proponho como forma e o lugar onde estou”¹³.

Fig. 2: Daniel Buren, "Around the Corner", espelhos, listras na rampa e painéis transparentes de cor rosa na claraboia, 2005, Museu Guggenheim projetado por Frank Lloyd Wright, New York, EUA. © Solomon R. Guggenheim Foundation, New York. Foto: David Heald

4. CRUZAMENTOS

Em ambas as intervenções de Buren com o Museu Guggenheim, "*Peinture/Sculpture*" (1971) e em "*Around the Corner*" (2005), há reinterpretações, confrontos que transformaram a arquitetura. É nesse sentido que ele fala sobre a "relação entre arte e arquitetura: diálogo, conflito ou osmose" ¹⁴. Mas apesar de existir uma dependência estrutural, existencial com a arquitetura, o artista não adota uma posição rígida e única frente ao espaço: sua postura se modula conforme o objetivo do encontro, isto é, se ajusta e se diferencia, assumindo nuances diferentes. Em "*Peinture/Sculpture*", Buren transforma delimitando e ocupando uma área, em "*Around the Corner*", ele a expande. Assim, evidencia que a relação com a arquitetura não é fixa, mas sempre aberta a múltiplas formas de encontro e interpretação.

Ao destacar e potencializar elementos já presentes no edifício, a transformou a sua arquitetura em parte constitutiva de sua obra, não como pano de fundo, mas como interlocutora. Não se trata de *apropriação da arquitetura*, como se esta deixasse de existir, assim como não se tratará de criar uma *outra arquitetura*. É uma reconfiguração da percepção da existente, instaurando uma experiência sensível em que arte e espaço se encontraram em metamorfose. Sua arte se tornou dispositivo de transformação espacial. Da sua arte para com

a arquitetura, a “ferramenta visual” se transforma para Buren num “elemento decorativo”, e sem teor pejorativo aqui. Questão essa fundamental, mas que não é objetivo aqui desenvolvê-la, o decorativo passa a ser para o artista uma mudança estrutural espacial na arquitetura¹⁵.

A relação entre arte e arquitetura é, para Buren, de interdependência. “As condições da obra que estão diante de seus olhos estão intimamente ligadas à obra em si e que suas visibilidades e efeitos específicos se combinam para se tornarem inseparáveis”¹⁶. Dito de outro modo, a arte apresenta o espaço expositivo e o espaço expositivo apresenta a arte. Não é uma questão de ornar, mas mostrar o local, apresentá-lo, assim como fazer com que a arquitetura também revele a obra. Se exhibe como uma relação em que a arquitetura molda a obra, e a obra molde a arquitetura. Em suas palavras: “parece-me que se trata muito mais de mostrar o que uma obra implicará imediatamente em um determinado lugar e, talvez, graças finalmente à obra, o que o lugar implicará”¹⁷.

Num último suspiro, a relação entre arte e arquitetura não deve, para Buren, de submissão. “Nem se trata de arte se submetendo à arquitetura, nem de arquitetura se casando com a arte. Não se trata de um problema de arquitetura de um lado e de uma arte que lhe é desconhecida do outro”¹⁸. É uma questão de tensionar seus ecos, suas vibrações, seus campos e questões comuns. Na entrevista para a revista “*L’architecture d’aujourd’hui*”, Buren (1993) usa expressões como “intrusão mútua”, “interesse mútuo”...

5. CONCLUSÃO

Para concluir, esses dois encontros temporários de Buren com o Museu Guggenheim, transformaram o modo como o edifício é percebido. O artista francês tensionou o edifício como símbolo e meio, e o reinscreveu como campo de experiência e pensamento. Ao fazer da arquitetura matéria crítica e espacial, sua arte transformou o modo como o espectador olhava e se movia. As duas intervenções revelam que a arquitetura nunca é apenas suporte: ela é campo ativo de disputa e “re-invenção” ao compartilhar questões comuns, como o espaço, com o campo da arte. Suas intervenções evidenciam o papel que a arte pode assumir na atualização dos espaços arquitetônicos, e demonstram que a arquitetura nunca é dada, mas construída, disputada, reinventada...

NOTAS E CITAÇÕES

1. Ferreira, Glória. “Emprestar a paisagem - Daniel Buren e os limites críticos”, *Arte e Ensaio*, nº 8 (2001): 86.
2. Buren, Daniel. “Sortir des murs. Entretien avec L’Architecture d’Aujourd’hui”, *L’Architecture d’Aujourd’hui. Architecture et art*, nº 286 (1993): 63.
3. Toda esta reflexão sobre a relação entre obra e local de exposição se agrupou no seu texto “Limites críticos” publicado originalmente em 1970, numa crítica à noção de autonomia do objeto de arte.
4. Buren, Daniel. *Textos e entrevistas escolhidos* (Centro Hélio Oiticica, 2001), 726-727.
5. Buren, “Sortir des murs”, 63.
6. Buren, Daniel. “Function of architecture: notes on work in connection with the places where it is installed taken between 1967 and 1975, some of which are specially summarized here”, in *Thinking about exhibitions*, ed. Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson and Sandy Nairne (Routledge, 1996), 225.
7. Buren, “Sortir des murs”, 67.
8. O’Doherty, Brian. *No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte* (Martins Fontes, 2002).

9. Buren, "Sortir des murs", 63.
10. Buren, Daniel. "Function of architecture: notes on work in connection with the places where it is installed taken between 1967 and 1975, some of which are specially summarized here", 225.
11. Buren, "Sortir des murs", 63.
12. Buren, "Sortir des murs", 63.
13. Buren, "Sortir des murs", 64.
14. Buren, "Sortir des murs", 63.
15. Buren, Daniel. *Textos e entrevistas escolhidos* (Centro Hélio Oiticica, 2001).
16. Buren, "Sortir des murs", 65.
17. Buren, "Function of architecture: notes on work in connection with the places where it is installed taken between 1967 and 1975, some of which are specially summarized here", 223.
18. Buren, "Function of architecture: notes on work in connection with the places where it is installed taken between 1967 and 1975, some of which are specially summarized here", 225.

REFERÊNCIAS

- Buren, Daniel. "Function of architecture: notes on work in connection with the places where it is installed taken between 1967 and 1975, some of which are specially summarized here". In: *Thinking about exhibitions*, ed. Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson and Sandy Nairne (Routledge, 1996), 222–226.
- Buren, Daniel. "Sortir des murs. Entretien avec L'Architecture d'Aujourd'hui". *L'Architecture d'Aujourd'hui. Architecture et art*, n° 286 (1993): 62–69.
- Buren, Daniel. *Textos e entrevistas escolhidos*. Centro Hélio Oiticica, 2001.
- Ferreira, Glória. "Emprestar a paisagem - Daniel Buren e os limites críticos". *Arte e Ensaios*, n° 8 (2001): 85–93.
- O'Doherty, Brian. *No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte*. Martins Fontes, 2002.

BIOGRAFIA

Yasmin Elganim Vieira é doutoranda e bolsista Capes pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa "Estética, Historiografia e Crítica". Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFMG-2020), especialista em História da Arte (PUC Minas-2024), graduou-se em Arquitetura e Urbanismo (PUC Minas-2015), com intercâmbio na Universidade de Bologna (2013-2014). Possui experiência com docência, além de integrar o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (USP). Seus interesses abrangem relação arte-arquitetura, teoria e história da arquitetura, da arte e do urbanismo.